

УДК 349.3 (477)

Михайлова Ірина Юріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України

Iryna Yu. Mykhailova –

candidate of legal sciences, associate professor,
leading researcher of the Department of Scientific and Legal Expertise,
Institute of Lawmaking and Scientific and Legal Expertise of
the National Academy of Sciences of Ukraine
(3 Pylypa Orlyka Street, Kyiv, 01024, Ukraine)

Проблеми пенсійного забезпечення трудових мігрантів та пенсіонерів, які виїхали за кордон на постійне місце проживання

Стаття присвячена проблемам пенсійного забезпечення українських трудових мігрантів, а також пенсіонерів, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

Звернено увагу, що врахуючи незначну кількість укладених Україною міжнародних договорів (угод) у сфері пенсійного забезпечення та географію розселення українських трудових мігрантів, далеко не всі зможуть розраховувати на захист їхніх прав в державі перебування та зарахування періодів роботи закордоном для призначення пенсії.

Проаналізовано систему координації соціального забезпечення ЄС, яка суттєво спрощує порядок реалізації трудовими мігрантами права на соціальне забезпечення, зокрема щодо призначення та виплати пенсії. Встановлено, що законодавство ЄС надає транскордонний захист соціальних прав та захищає пенсійні права осіб, які переїжджають між країнами ЄС.

Доведено, що Україна повинна активізувати переговорні процеси щодо укладення міжнародних договорів (угод) з питань пенсійного забезпечення, особливо з країнами-членами ЄС, оскільки значна частина українців переїжджає саме до цих країн.

Запропоновано внести зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та виключити положення, які визнані такими, що не відповідають Конституції України, однак й досі застосовуються уповноваженими органами Пенсійного фонду України.

Ключові слова: міграція, трудові мігранти, свобода переміщення, пенсійне забезпечення, міжнародний договір (угода) з питань пенсійного забезпечення.

I.Yu. Mykhailova Problems of Pension Maintenance of Migrant Workers and Pensioners Who Went Abroad for Permanent Residence

The article is focused on the problems of pension maintenance of Ukrainian migrant workers, as well as pensioners who went abroad for permanent residence. It has been found out that the employment period will not be counted into the insurance period, and the pension payment will be suspended for the period of permanent residence of a pensioner who is permanently reside abroad, if Ukraine has not concluded an international treaty with the relevant country in the field of pension security.

It has been emphasized that not everyone will be able to have the protection of their rights in the country of residence and the inclusion of working periods abroad for pension assignment, given the small number of international treaties (agreements) concluded by Ukraine in the field of pension security and the geography of Ukrainian migrant workers' settlement.

The author has analyzed the EU social security coordination system, which significantly simplifies the procedure for migrant workers to exercise their right to social security, in particular regarding the assignment and payment of pensions. It has been established that EU laws provide cross-border protection of social rights and protects the pension rights of persons moving within the EU countries.

It has been proved that Ukraine should intensify the negotiation processes for concluding international treaties (agreements) on pension maintenance issues, especially with the EU Member States, since a significant part of Ukrainians move to these countries.

The author has suggested to amend the Law of Ukraine “On Mandatory State Pension Insurance” and exclude provisions that are recognized as not complying with the Constitution of Ukraine, but are still applied by the authorized agencies of the Pension Fund of Ukraine.

Keywords: migration, migrant workers, freedom of movement, pension maintenance, international treaty (agreement) on pension maintenance issues.

Постановка проблеми. З проголошенням незалежності України розпочалась активна трудова міграція українців до інших країн, що було зумовлено низкою економічних та соціальних факторів, зокрема високим рівнем безробіття, низьким рівнем заробітної плати, суттєвим розривом у рівнях оплати праці в Україні та закордоном, пошуком кращих умов життя тощо. У зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України міграційні процеси ще більше посилюються. В період дії воєнного стану багато українців виїхали закордон не лише з метою отримання тимчасового притулку та належного соціального захисту, а й з метою довготривалого працевлаштування. Також значна частина українців виїхала закордон на постійне місце проживання. За оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень 2024 року загальна кількість зареєстрованих українців, які покинули Україну через війну та перебувають за кордоном, склала 6 752 000 осіб, з них 6 191 800 осіб – перебувають у Європі [1].

В цьому аспекті, надзвичайно важливим постає питання пенсійного забезпечення українських трудових мігрантів та пенсіонерів, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти пенсійного забезпечення трудових мігрантів та пенсіонерів, які виїхали на постійне місце проживання за кордон висвітлювалися у працях таких учених, як: О. В. Коваленко, О. А. Малиновська, Р. Р. Рісна, О. М. Рим, О. В. Роговенко та ін.

Метою статті є виявлення проблем пенсійного забезпечення трудових мігрантів та пенсіонерів, які виїхали за кордон на постійне місце проживання, і визначення деяких шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу.

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [2].

Нині між Україною та низкою країн укладено договори (угоди) в сфері пенсійного забезпечення за територіальним та пропорційним принципом. При цьому, у зв'язку із збройною агресією російської федерації, Україною було денонсовано Угоду про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Угоду про гарантії прав громадян держав – учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення, Угоду між урядом України та урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення [3].

Таким чином, з огляду на вищевикладене та врахуючи географію розселення українських трудових мігрантів, далеко не всі зможуть розраховувати на захист їхніх прав в державі перебування та зарахування періодів роботи за кордоном для призначення пенсії. Однак варто погодитись з думкою О. В. Коваленко, яка зазначає, що держава повинна опікуватись лобіюванням інтересів українських трудових мігрантів, сприяти їх легальному працевлаштуванню та формуванню механізмів пенсійних та страхових виплат з-за кордону [4, с.169].

У зв'язку з денонсацією вищезазначених угод, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення» від 25 квітня

2024 року № 3674-IX [5], яким було внесено зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV [6] та доповнено, зокрема, статтею 24¹, положеннями якої регулюються питання зарахування до страхового стажу періодів трудової діяльності за межами України у разі, якщо це передбачено цим Законом або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Позаяк варто погодитись з науковцями, які вважають, що у сфері забезпечення реалізації соціальних прав трудових мігрантів, зокрема права на пенсійне забезпечення, необхідно активізувати переговорні процеси щодо укладання відповідних міждержавних договорів (угод), забезпечити їх ратифікацію, надавати мігрантам необхідну інформацію щодо їхніх прав, що випливають з таких договорів (угод), та практичну допомогу в їх реалізації, популяризувати добровільну участь мігрантів у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні [7], адже після довгих років працевлаштування за кордоном багато трудових мігрантів реемігрують у регіон походження [8, с.161].

У цьому аспекті, варто зауважити, що Європейський Союз (далі – ЄС) є одним з основних центрів тяжіння робочої сили, саме тому був змушений будувати потужну міграційну політику, яка здатна вирішити політичні, економічні, правові та безпекові проблеми. Історично так склалось, що основою міграційної політики в ЄС є саме свобода переміщення, що є одним з основних принципів європейської інтеграції [9, с.76]. Як зазначає О. М. Рим вільний рух працівників є однією з основних свобод внутрішнього ринку ЄС та засадничою ідеєю процесу європейської інтеграції. При цьому, мобільність робочої сили, як одне з досягнень ЄС, громадяни держав-членів цінують найбільше [10, с.248].

Слід зазначити, що задля підтримки трудових мігрантів у разі настання різноманітних соціальних ризиків, в тому числі у зв'язку із досягненням пенсійного віку, встановлення інвалідності тощо в ЄС прийнято Регламент (ЄС) № 883/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про координацію систем

соціального забезпечення [11], положення якого покликані полегшити реалізацію права осіб на вільне пересування в ЄС та гарантують їм право на соціальний захист, тобто ЄС встановлює загальні правила соціальних прав осіб під час переміщення у межах ЄС.

У 2022 році Міністерство соціальної політики України розпочало переговори з Європейським парламентом щодо координації національної системи соціального захисту з системами країн ЄС. Як зазначено на офіційному вебсайті Міністерства така необхідність стала очевидною, враховуючи ту чисельність людей, які виїхали за межі України під час війни, тому наразі дуже важливим кроком для забезпечення соціальних прав українців, які перебувають в країнах-членах ЄС, є поширення на них дії Регламенту ЄС № 883/2004, без укладення двосторонніх угод про соціальний захист або внесення змін до вже укладених таких угод. Основною метою було визначено – щонайшвидше забезпечити для українців гарантії, рівні можливості та свободу пересування, які надають універсальні стандарти координації соціального захисту в європейському просторі [12].

На цей час Регламент ЄС № 883/2004 є найбільшою багатосторонньою угодою про соціальне забезпечення в регіоні, норми якої застосовуються до 31 країни, а саме до 27 держав-членів ЄС та держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Не дивлячись на те, що кожна країна, яка входить до складу ЄС, одноосібно відповідає за організацію комплексних інтегральних суспільно-економічних заходів для соціального захисту населення в межах своїх кордонів, ЄС прагне забезпечити, щоб люди, які перетинають кордони країн Союзу, продовжували отримувати адекватну підтримку. Зокрема адекватність пенсій вимірюється їхньою здатністю запобігати бідності у зв'язку з досягненням пенсійного віку через втрату заробітку, який особа отримувала під час трудової діяльності, а також через матеріальну та соціальну депривацію серед жінок і чоловіків пенсійного віку. Таким чином, законодавство ЄС надає транскордонний захист соціальних прав та захищає пенсійні права людей, які переїжджають між країнами ЄС.

В цілому можемо висувати, що система координації соціального забезпечення ЄС суттєво спрощує порядок реалізації трудовими мігрантами права на соціальне забезпечення та нівелює їхні проблеми й труднощі, з якими вони можуть зіштовхнутись, особливо щодо призначення та виплати пенсій, оскільки останні мають довгостроковий характер та, як правило, є основним джерелом доходу пенсіонерів. Надзвичайно важливо, що положення про координацію не зобов'язують держави змінювати національне законодавство в соціальній сфері, але забезпечують рівноправність між громадянами будь-якої держави та трудовими мігрантами щодо призначення та виплати пенсій.

Отже, беручи до уваги те, що трудова міграція з України до інших країн продовжуватиметься, Україні необхідно приділити більше уваги питанням пенсійного забезпечення українських трудових мігрантів шляхом укладення міжнародних договорів (угод) у сфері пенсійного забезпечення, а також поширення на них дії Регламенту ЄС № 883/2004, що дозволить захистити їхні пенсійні права як в Україні, так і в державі перебування, де вони працювали та набували свій страховий стаж.

Окремо хочеться зосередити увагу на проблемах виплати пенсій пенсіонерам, які виїхали за кордон на постійне місце проживання. Суть цієї проблеми полягає у тому, що через відсутність міжнародних договорів (угод) в сфері пенсійного забезпечення з країнами, куди виїжджають українці на постійне місце проживання, останні не можуть отримувати пенсію, право на яку в них виникло відповідно до умов українського законодавства.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Статтею 51 цього ж Закону передбачено, що під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором

України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Так, за даними Пенсійного фонду України у 2023 році за міжнародними зобов'язаннями України забезпечено своєчасний переказ пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, на суму 183,9 тис. доларів США та 5 785,6 тис. євро. Пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснено виплату пенсій на суму 10,3 тис. доларів США та 6 059,8 тис. євро [13].

Слід зазначити, що у 2009 році за Рішенням Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 [14] положення пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

У своєму Рішенні Конституційний Суд України дійшов висновку, що оспорюваними нормами конституційне право на соціальний захист поставлене в залежність від факту укладення Україною з відповідною державою міжнародного договору з питань пенсійного забезпечення. Таким чином держава, всупереч конституційним гарантіям соціального захисту для всіх осіб, що мають право на отримання пенсії за віком, на законодавчому рівні позбавила цього права пенсіонерів у тих випадках, коли вони обрали постійним місцем проживання країну, з якою не укладено відповідного договору. Виходячи із правової, соціальної природи пенсій, право громадянина на одержання призначеної йому пенсії не може пов'язуватися з такою умовою, як постійне проживання в Україні; держава відповідно до конституційних принципів зобов'язана гарантувати це право незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, – в Україні чи за її межами [14].

Втім, вищезазначені положення застосовуються уповноваженими органами Пенсійного фонду України, про що свідчить судова практика. Суть справи полягала у тому, що у зв'язку з виїздом до Республіки Кіпр на постійне місце проживання з 1 жовтня 2020 року пенсіонерку було знято з обліку у Головному управлінні (Оболонський район) Пенсійного фонду України в м. Києві. 16 жовтня 2020 року

пенсіонерка звернулася до Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України із заявою, в якій просила здійснювати подальший переказ призначеної їй пенсії з України до Республіки Кіпр, за результатом розгляду якої їй було відмовлено в зазначеному. У своїй постанові від 28 жовтня 2024 року у справі № 320/3889/21 Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначив, що пенсії за віком відповідають ознакам такої категорії як власність, а тому не залежать від місця проживання особи пенсіонера, а її протиправне позбавлення буде порушенням гарантій, передбачених частиною четвертою статті 41 Конституції України [15], відповідно до якої ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Таким чином, кожний громадянин України, включаючи пенсіонерів, має право на вибір свого місця проживання зі збереженням усіх конституційних прав. Виходячи із правової та соціальної природи пенсійного забезпечення, право громадянина на призначення йому пенсії не може пов'язуватися з такою умовою, як постійне проживання в Україні чи відсутність укладеного міжнародного договору з Республікою Кіпр [16].

В цьому аспекті варто зауважити, що частиною другою статті 152 Конституції України передбачено, що закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. Окрім того, відповідно до пункту 3 частини першої статті 42 Закону України «Про правотворчу діяльність» від 24 серпня 2023 року № 3354-IX [17], який вже набрав чинності, але вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, основною метою внесення змін до нормативно-правового акта, як правило, є визнання Конституційним Судом України нормативно-правового акта чи окремого його структурного елемента таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Таким чином, пропонуємо внести зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування» та виключити вказані положення, оскільки вони порушують право особи на пенсійне забезпечення, яке вона набула на території України, сплачуючи страхові внески та відповідаючи умовам призначення пенсії згідно з вимогами українського законодавства (необхідна тривалість страхового стажу, досягнення пенсійного віку), але обрала, як місце постійного проживання, країну, з якою Україна не уклала міжнародний договір (угоду) у сфері пенсійного забезпечення.

Висновки. Попри укладення Україною низки міждержавних договорів (угод) про соціальне та пенсійне забезпечення, наявна договірна база не вирішує всієї повноти проблем, оскільки такі договори (угоди) укладено далеко не з усіма країнами перебування українських трудових мігрантів та пенсіонерів, які змінили місце постійного проживання. Тому необхідно продовжувати переговірні процеси щодо укладення таких договорів (угод), а доки їх немає, необхідно заохочувати трудових мігрантів до добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Вбачається, що найбільш ефективно укласти такі договори (угоди) за принципом пропорційності, оскільки такий принцип є більш об'єктивним, через те, що кожна договірна сторона відповідає лише за той стаж, який був набутий на її території. Договірні сторони несуть пропорційні витрати на виплату пенсій із застосуванням правил підсумовування стажу для визначення права на пенсію, залежно від величини пенсійних прав, які отримала застрахована особа, тобто кожна країна самостійно відповідає за нарахування та виплату частини пенсії особі – залежно від наявного стажу, отриманого на її території. Саме такий тип договорів набув найбільшого поширення в світі, оскільки дозволяє трудовим мігрантам забезпечити реалізацію пенсійних прав незалежно від того, в якій країні вони проживають [18].

Список використаних джерел:

1. Ukraine Refugee Situation. URL: Situation Ukraine Refugee Situation (дата звернення: 14.11.2024).
2. Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 5.11.2015 № 761-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text> (дата звернення: 14.11.2024).
3. Умови призначення пенсії після денонсації міждержавних угод про пенсійне забезпечення з державами-учасницями СНД. URL: <https://www.pfu.gov.ua/cv/410779-umovy-pryznachennya-pensiyi-pislya-denonsatsiyi-mizhderzhavnyh-ugod-pro-pensijne-zabezpechennya-z-derzhavamy-uchasnytsyamy-snd/> (дата звернення: 14.11.2024).
4. Коваленко О. В. Соціокультурна динаміка міграційних процесів у глобалізованому світі:) дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю: 033. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. 257 с.
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення: Закон України від 25.04.2024 № 3674-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3674-20#Text> (дата звернення: 14.11.2024).
6. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text> (дата звернення: 14.11.2024).
7. Малиновська О. А., Марцинюк М. П., Химинець В. В., Цімболинець А. І. Щодо захисту трудових та соціальних прав мігрантів та використання міграції в інтересах розвитку. URL: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-05/trudova-migratsiya-1.pdf> (дата звернення: 15.11.2024).
8. Рісна Р. Р. Трудова рееміграція в системі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.07. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього», 2016. 256 с.
9. Роговенко О. В. Правове регулювання міграції (соціально-трудова аспект): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю: 081. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2023. 263 с.
10. Рим О. М. Трудове право Європейського Союзу: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 596 с.
11. Regulation (EC) № 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0883> (дата звернення: 14.11.2024).
12. Міністерство соціальної політики розпочало переговори з Європейським парламентом щодо координації національної системи соціального захисту з системами країн ЄС. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/22032.html> (дата звернення: 14.11.2024).
13. Звіт про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України у 2023 році. URL: <https://www.pfu.gov.ua/2164882-zvit-pro-robotu-ta-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2020-rotsi-2/> (дата звернення: 14.11.2024).
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09#Text> (дата звернення: 14.11.2024).
15. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 12.11.2024).
16. Постанова Верховного Суду України від 28 жовтня 2024 року у справі № 320/3889/21 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122668367> (дата звернення: 16.11.2024).
17. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#n812> (дата звернення: 16.11.2024).
18. Михайлова І. Ю. Проблеми пенсійного забезпечення трудових мігрантів. *Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації*: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. онлайн конф.

(Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) / редкол.: Н. Д. Гетьманцева (голова), О. В. Кіріяк (відпов. секр.) та ін. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 157-159.

References:

1. Ukraine Refugee Situation. URL: Situation Ukraine Refugee Situation (data zvernennia: 14.11.2024).
2. Pro zovnishniu trudovu mihratsiiu: Zakon Ukrainy vid 5.11.2015 № 761-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text> (data zvernennia: 14.11.2024).
3. Umovy pryznachennia pensii pislia denonsatsii mizhderzhavnykh uгод pro pensiine zabezpechennia z derzhavamy-uchasnytsiamy SND. URL: <https://www.pfu.gov.ua/cv/410779-umovy-pryznachennya-pensiyi-pislya-denonsatsiyi-mizhderzhavnyh-ugod-pro-pensijne-zabezpechennya-z-derzhavamy-uchasnytsiamy-snd/> (data zvernennia: 14.11.2024).
4. Kovalenko O. V. Sotsiokulturna dynamika mihratsiinykh protsesiv u hlobalizovanomu sviti:) dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu: 033. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka, 2023. 257 s.
5. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakoniv Ukrainy shchodo vrehuliuvannia pytannia obchyslennia strakhovoho stazhu ta pensiinoho zabezpechennia: Zakon Ukrainy vid 25.04.2024 № 3674-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3674-20#Text> (data zvernennia: 14.11.2024).
6. Pro zahalnoobov'iazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 № 1058-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text> (data zvernennia: 14.11.2024).
7. Malynovska O. A., Martysiuk M. P., Khymynets V. V., Tsimbolynets A. I. Shchodo zakhystu trudovykh ta sotsialnykh prav mihrantiv ta vykorystannia mihratsii v interesakh rozvytku. URL: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-05/trudova-migratsiya-1.pdf> (data zvernennia: 15.11.2024).
8. Risna R. R. Trudova reemihratsiia v systemi zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu): dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk za spetsialnistiu: 08.00.07. Lviv: DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho”, 2016. 256 s.
9. Rohovenko O. V. Pravove rehuliuvannia mihratsii (sotsialno-trudovi aspekt): dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu: 081. Sumy: Sumskyi natsionalnyi ahrarnyi universtet, 2023. 263 s.
10. Rym O. M. Trudove pravo Yevropeiskoho Soiuzu: monohrafiia. Lviv: «HALYCh-PRES», 2020. 596 s.
11. Regulation (EC) № 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004R0883> (data zvernennia: 14.11.2024).
12. Ministerstvo sotsialnoi polityky rozpochalo perehovory z Yevropeiskym parlamentom shchodo koordynatsii natsionalnoi systemy sotsialnoho zakhystu z systemamy krain YeS. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/22032.html> (data zvernennia: 14.11.2024).
13. Zvit pro robotu ta vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy u 2023 rotsi. URL: <https://www.pfu.gov.ua/2164882-zvit-pro-robotu-ta-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2020-rotsi-2/> (data zvernennia: 14.11.2024).
14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen punktu 2 chastyny pershoi statti 49, drugoho rechennia statti 51 Zakonu Ukrainy “Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09#Text> (data zvernennia: 14.11.2024).
15. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text> (data zvernennia: 12.11.2024).
16. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 28 zhovtnia 2024 roku u spravi № 320/3889/21 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122668367> (data zvernennia: 16.11.2024).
17. Pro pravotvorchu diialnist: Zakon Ukrainy vid 24.08.2023 № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#n812> (data zvernennia: 16.11.2024).

18. Mykhailova I. Yu. Problemy pensiinoho zabezpechennia trudovykh mihrantiv. *Pravovi vyklyky suchasnosti: mizhnarodna mihratsiia v umovakh hlobalizatsii*: Materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. onlaŭn konf. (Chernivtsi, 23 zhovtnia 2020 r.) / redkol.: N. D. Hetmantseva (holova), O. V. Kiriak (vidpov. sekr.) ta in. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha, 2020. S. 157-159.